

Научная статья

УДК 159.9:16

DOI: 10.5281/zenodo.14934757

МОДЕЛЬ ПСЕВДОДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ВЫСТРАИВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

© 2024 М.И. Яновский

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет».

ORCID: 0000-0002-9265-6917.

Предложена модель для анализа манипулятивных стратегий выстраивания социального пространства. Данные стратегии понимаются как формы псевдодеятельности, которые имитируют продуктивную деятельность, но в силу отсутствия определенных свойств продуцируют лишь отношения, используемые для извлечения психологических, а иногда материальных выгод. Автор исходит из идеи, что продуктивная деятельность должна содержать в себе как условие соединения стабилизирующего и активирующего факторов, удерживание объекта и воздействие на него. Псевдодеятельность возникает, когда деятельность сводится к одному из них. Ж. Пиаже считал, что подобные два типа когнитивных операций – охватывание и прицеливание – лежат в основе двух типов структурирования пространства незрелым эгоцентрическим сознанием: «пространство мест» и «пространство проекций». В статье развивается идея, что те же два типа когнитивных операций лежат и в основе выстраивания социальных пространств манипулятивного типа. Описано, как могли бы выглядеть подобные два типа организации социальных отношений. Для иллюстрации приведен анализ двух больших социальных групп. Обосновывается представление о свойствах продуктивной деятельности.

Ключевые слова: псевдодеятельность, пространство, социальное пространство, когнитивные операции, манипулятивные отношения.

Для цитирования: Яновский М.И. Модель псевдодеятельностных манипулятивных стратегий выстраивания социального пространства / М.И. Яновский // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 173–184. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14934757>.

Введение. Наше время характеризуется огромными социальными, политическими и психологическими напряжениями и конфликтами. Для их анализа и понимания используется традиционный набор инструментов: классические или новые политологические, экономические, философские концепции или взятые из них отдельные идеи. Однако чаще это не дает ожидаемого эффекта. Акторы, опирающиеся на такие концепции, могут достигать ситуативных результатов, но при этом все равно оказываются втянуты в нарастание клубка проблем разного качества и уровня. Одной из причин этого, на наш взгляд, является невозможность отстроиться от «кругооборота» проблем внутренне, ментально. Это можно уподобить персонажу из дзэнской притчи, который пытается преодолеть проблему вовне, не преодолевая то, что дает опору этой проблеме внутри его самого, в его уме [6]. Трудно найти решение проблемы, если ты внутри ее. Психологический фактор в этом смысле недооценен как фактор социальных процессов. Но недооценен он во многом потому, что сведен либо к фактору личности и ее чертам, либо к фактору эмоциональности. В действительности как минимум не менее важную роль играет когнитивная сфера, поскольку от нее зависит, как мы структурируем реальность, что мы замечаем в ней, на что реагируем и т.д.

Целью статьи является описание некоторых базовых способов построения образа социального пространства. Метод – теоретическое моделирование различных свойств

образов социального пространства, создаваемых двумя типами когнитивных операций. Данные типы операций были нами определены на основе исследования Ж. Пиаже, в котором им были выявлены базовые когнитивные операции, задающие структуру и другие свойства образа пространства в сознании человека [14]. Пиаже связывал два типа таких операций с эгоцентрическим сознанием. Эгоцентризм в социальном контексте может трансформироваться в манипулятивные стратегии поведения и отношений. Также, с нашей точки зрения, эгоцентризм, создавая отчуждение субъекта от реальности, в той или иной степени лишает продуктивности его деятельность. Его деятельность приобретает черты псевдодеятельности.

Охватывание и прицеливание – две операции формирования образа структуры пространства по Ж. Пиаже. Существует простая первичная форма продуктивного действия: держать объект и воздействовать на него. Синергия этих двух аспектов, держать и воздействовать, реализуемых, например, левой и правой рукой, обеспечивает продуктивность действия. В этом заложен общий принцип, характерный для продуктивной деятельности не только с материальными объектами, но и с объектами мысленными: чтобы обдумать мысль, нужно ее удерживать и нужно стимулировать ее движение, развитие. То же для деятельности духовного саморазвития, хоть и несколько иначе: двигаться в открывающемся внутреннем пространстве и удерживать внутреннюю собранность и направленность.

Продуктивная деятельность, таким образом, обеспечивается сотрудничеством удерживания и воздействия, стабилизирующего и активирующего элементов.

Но представим себе утрату их согласованного сотрудничества. Тогда возникают два вида действий, не производящих результат: 1) воздействие, как бы само по себе, без объекта (объект отсутствует или подменяется имитацией), и 2) удерживание само по себе, без воздействий на удерживаемое. Такие два вида непродуцирующих результат действий, но по каким-то причинам реализуемых людьми, могут характеризоваться как формы псевдодеятельности.

Псевдодеятельность как таковая не создает контролируемый, нужный результат, однако дает некоторый побочный эффект, и этот эффект может становиться целью. Псевдодеятельность вводит субъекта в определенные взаимодействия со средой и тем конфигурирует пространство его отношений с ней. Этот важный эффект можно уподобить подстройке среды под себя совокупностью движений для распоряжения в ней, – что в целом уместно оценивать как своего рода средовый паразитизм.

Два аспекта действия, упомянутые выше, удерживание и воздействие, концептуально рассмотрены Ж. Пиаже в его теории спонтанных представлений о пространстве в процессе развития психики.

Согласно исследованиям Ж. Пиаже, в детстве человек использует по очереди на разных этапах развития два способа конфигурирования пространства: 1) пространство мест, топологическое пространство, 2) пространство проекций [14]. Пространство мест возникает из использования действия *охватывания* как метода ознакомления с пространством (место – это то, что охватывает, вмещает что-нибудь). Пространство проекций возникает из использования действия просматривания перспективы, т.е. как бы *прицеливания* для оценки направления, формы и т.п. (проекция – это то, что создается как бы прицеливанием из определенной точки зрения). Незрелое (по Пиаже – *эгоцентрическое*) сознание использует либо первое, либо второе представление или какое-то эклектическое их сочетание, смесь. Зрелое представление о пространстве содержит в себе те же компоненты, оба пространства, но не в форме просто сочетания, а в форме синергии: одно обеспечивает большие возможности другому, так же как в

продуктивной деятельности охватывание объекта помогает лучше и точнее воздействовать на него. По сути здесь мы имеем соответствие той же дилемме «продуктивная деятельность – псевдодеятельность»: продуктивная деятельность соответствует синергии этих двух пространств, псевдодеятельность – их отдельности или их механическому сочетанию без синергии.

Человек – существо социальное, и деятельность у человека социально обусловленная и социально обуславливающая. Поэтому имитация деятельности человеком – псевдодеятельность – также социальна и конфигурирует пространство социальное. Несмотря на содержательные различия социального и физического пространств, структурно они подобны, поскольку наше сознание использует набор *доступных* когнитивных операций для их конфигурирования и понимания.

Из этих сопоставлений, а также учитывая, что наше сознание использует ограниченный набор когнитивных операций, следует, что небезосновательным было бы представить операции *охватывания* и *прицеливания* как матричные для способов выстраивания социального пространства. Но пространства, адаптированного под эгоцентрическое сознание, т.е. сознание, отчужденное от объективной реальности и от реальных других людей, поэтому реализующее псевдодеятельность как форму паразитарной, по сравнению с полноценной аутентичной жизнедеятельностью, активности. (Некоторые формы псевдодеятельностной паразитарной активности давно известны и называются в религии «страстями». «Страсти» тоже связаны с *охватыванием* и *прицеливанием*. Например, обжорство, жадность производны от материального или мысленного *охватывания*, зависть, гнев производны от *прицеливания*, а гордыня, похотливость, тщеславие – своеобразное сочетание того и другого.)

Опишем модель таких типов выстраивания социального пространства.

Действие *охватывания* как основа стратегии организации социального пространства. Построение отношений посредством *охватывания* можно представить так. Субъект заполняет собой, делает своим все пространство, которое ему доступно. Заполняя все собой, субъект центрирует свое жизненное социальное пространство на своем эго. Поэтому здесь – форма эгоцентризма, которая может приближаться к солипсизму. С одной стороны, всеохватывание делает пространство максимально «своим» – «понятным», комфортным, позитивным. С другой стороны, поскольку кроме *охватывания* в данном случае нет других доступных когнитивных операций (или от них отказываются), то «несвое» попросту не признается. Любое ограничение отрицается, и абсолютизированное *охватывание* ведет к нетерпимости к чужому. В этом смысле возникает парадокс: *охватывание* вроде бы дает нечто осязаемое, положительное, но само по себе, без противовеса, оно тождественно агрессивному негативизму с «невинным лицом». (В качестве аналогии такие примеры: секты с крайними формами монотеизма неотличимы от жесткого атеизма; крайние формы абсолютной власти являются анархизмом одного лица, провоцирующим рано или поздно общую анархию.)

Такой способ построения отношений совпадает с эгоизмом, однако в отличие от эгоизма сознательного, он стихийен. *Охватывание* как основная форма действия может быть сопровождением как бы наивной *охваченности* испытываемой эмоцией. *Охваченность* сильной эмоцией приводит к отрицанию всего стороннего, и этим субъект ставит себя в позицию исключительности. Так возникают основания для генерирования мифа о причастности чему-либо большому, важному, исключительному. В этом своеобразный парадокс: вместе с нигилизмом и нетерпимостью к *неохваченному* с большой вероятностью формируется миф о причастности чему-то светлому и позитивному.

Следует отметить, что *охватывание* может иметь две ипостаси: 1) *охватывание* для расширения возможностей, посредством предварительной оценки среды, людей, объектов, и 2) *охватывание* для ограничения и принуждения (охватить и принудить всех одной целью). Первое переживается как чувство *причастности* чему-то, что дает право оценивать и *охватывать* (в т.ч. захватывать чужое), второе – как чувство вынужденности, *зависимости*. Это два ракурса одного и того же, но в силу возможности акцента на первое или второе возникают два подтипа. В одной из публикаций с нашим соавторством описаны социальные типы, реализующие чувство причастности и чувство зависимости [13].

Охватывание как стиль мышления – это экстенсивное движение ума, задаваемое постоянным соскальзыванием внимания в сторону. Возникает своеобразное «горизонтальное» мышление: движение ума не в суть объекта, а *охватывание* его проявлений, коллекционирование его и важных, и периферических свойств. Формируемые так понятия и суждения не подчиняются законам логики, например: поскольку при коллекционировании все что угодно может сочетаться с чем угодно, то не действует закон противоречия и закон «исключенного третьего». Также скольжение ума затрудняет реализацию закона тождества (фиксированности объекта мысли). Соскальзывание ума создает тенденцию к постоянному сравнению (лучше-хуже, больше-меньше и т.д.). Сравнение как норма в социальном пространстве (т.е. соскальзывание ума в сторону) создает в сознаниях индивидуумов почву для развития разных форм завистливости как сочетания чувства неполноценности с чувством превосходства, завистливость способствует жадности, жадность – импульсивной страстности и раздражительности. Происходит также замена поиска сущностных свойств и закономерностей в объектах поиском злой или доброй воли в любом явлении, что в сочетании с завистливостью и другими формами страстности приводит к паранойяльности.

Псевдодеятельность – это имитация подлинной, продуктивной деятельности. Что именно имитируется в данном случае? На наш взгляд, *охватывающий* имитирует, что он имеет *право* и что он несет *ответственность*.

Такой тип социального пространства может вызываться к жизни задаванием вопросов: «Кто жертва и кого следует наказать?» («жертва» – это тот, кто несправедливо *охвачен* чужой волей, наказание – это справедливое *охватывание* своей волей)

Пример характера, продуцируемого *охватыванием* – «х.» (предоставим читателю возможность самому расшифровать аббревиатуру «х.» в своем варианте). Сферы деятельности, которые хорошо получались у «х.», связанные с вариациями действия *охватывания*: собирание и хранение чего-либо, с возможностью дать кому-либо во временное пользование (книги, земли, деньги и т.д.), выстраивание социальных отношений по типу навязывания своих услуг. Писатель В.В. Розанов обращал внимание, что стиль построения отношений у «х.» – своеобразное осторожное, но навязчивое присоединение, заполнение собой, предложение помощи, с эмоционально позитивной окраской, с ожиданием ответной симпатии. Это, очевидно, стиль отношений, основанный на *охватывании* социального микропространства.

Охватывание может быть и чисто психическим, или духовным. Так, *охваченность* сильной эмоцией – одно из характерных в повседневной жизни состояний у «х.». Эту же эмоцию они стремятся показать всем, заполнить ею все доступное социальное пространство. Поэтому сознанию «х.» присущи и отрицание всего, что чужеродно подобному своему состоянию, и чувство своей исключительности, и мифы о причастности чему-либо большому, важному, исключительному (причастность «Я.», причастность народу как единому телу, также присуще чувство зависимости от «Я.» и народа как своего тела).

«Х.»-й национальный характер в значительной мере связан с «экзистенциальным» вопросом: «Кто жертва? И кто должен быть наказан?» Образ «жертвы» – ось данного характера. Впрочем, как и образ «преследователя» («обидчика», «злодея»). При этом и переживать себя «жертвой», и быть «преследователем» – реализации не только образа *охватывания* кого-либо социальными санкциями, но и выражения состояния *охваченности* эмоциями, причем с *охватом* социального пространства вокруг себя («жертву» все должны жалеть и т.п.). Интересно для понимания внутренней логики «х.»-го характера: склонность переживать себя «жертвой» (а во многих случаях входит в состояние «преследователя») входит также в состав чувства собственности: неслучайно переживания себя «жертвой» особенно остры, когда человек теряет именно собственность. Чувство собственности и в целом – это прямое воплощение операции *охватывания* (и на мысленном, и на физическом уровнях). Поэтому логично, что и развитое чувство собственности – характерная черта «х.».

Переживание себя «жертвой» – это переживание себя «маленьким». Но при этом у «х.» одновременно есть переживание своей причастности к чему-то большому, большой силе. Это игра на контрасте, от которой «х.» получает удовольствие с примесью злорадства и самодовольства (я маленький, но за мной – огромная сила). Заметим, что это может осознаваться как форма утверждения добра, морали, но в действительности это имеет отношение не к морали, а к самоутверждению.

Стиль мышления, изложения аргументации «х.» реализует как то же *охватывание* – движение по горизонтали. Вообще когнитивное скольжение по горизонтали – не просто следствие невнимательности, а использования невнимательности как своего рода приема работы сознания. Невнимание создает стратегию мысленного как облегчения объекта вместо прямого контакта с ним. Такой прием продуцирует изолированность объекта сознания. Когда объектом становится сам субъект, то он так мысленно изолирует себя. Это одна из причин, чисто когнитивная, чувства противопоставления всем и чувства «избранности» «х.», парения ума и надменности.

Движение «х.»-го ума по горизонтали дает вместо погружения в суть предмета нахождение все новых и новых фактов о нем, аргументов (иногда неожиданных), их накопление, своего рода коллекционирование [9, с. 239]. «Х.»-й юмор часто строится на нарушении закона противоречия и закона «исключенного третьего» (классический например: «если нельзя, но сильно хочется, то можно»). А игнорирование закона тождества объекта стало основой для теории и для морального аргумента, на которых держится зарабатывание денег на их продаже: теория способности денег к самовозрастанию. Суть теории в том, что деньги не тождественны себе и, если их поместить в правильно выбранное место, то они сами растут.

Охваченность долгами, возникающая из стремления к исполнению желаний во что бы то ни стало, и из их ростовщического кредитования (т.е. продажи денег), – в системе мировоззрения «х.» является нормальным, поскольку нормальным является состояние зависимости – разновидности *охваченности*. В этом случае проявляется еще одна существенная сторона социального сознания, выстраиваемого на *охватывании*. В реальной деятельности важный компонент – контроль продукта, проверка его соответствия цели. Для ума, ограниченного *охватыванием* как когнитивной операцией, контроль продуктивности сводится к оценке исполнения желания – т.е. к оценке поглощения-непоглощения предмета желания, поскольку поглощение – очевидно разновидность того же *охватывания*. Исполнение желаний, однако, маркер субъективный, поэтому ложный и, как все, основанное на *охватывании* самом по себе, псевдодеятельностный.

«Х.»-я религиозность противоречива, но, как представляется, на ее характер значительное влияние оказала как раз ментальная операция *охватывания*. С одной стороны, она – образец монотеизма, который является основой также ряда религий. Но, с другой стороны, образ «бога» у «х.» характеризуется как тотальный «властитель», превосходящий любые границы (собственно, поэтому религиозное сознание здесь выглядит как причастность «маленького» чему-то очень «Большому», способному одолеть любого противника). Но если этот образ божества основывается на превосхождении любых границ, то не заложена ли здесь идея разрушения, нигилизма?¹ Не заложено ли здесь представление о некоем «Узурпаторе»? Отношения с таким «Узурпатором» не подобно ли отношениям с главой некой глобальной криминальной структуры (смесь страха, подавляемой ненависти, мазохистского обожания – как отношение к «Крестному отцу» мафии)?.. Если так, то сохранение такой религиозности для конкретного индивида предполагает элемент самопринуждения, насилия над собой. И такая религиозность несет в себе большой заряд потенциального нигилизма, в частности атеистичности как бунта против «узурпатора» (главная идея философии «Открытого общества» Дж. Сороса).

Интересным может быть сравнение с пониманием души в иудаизме, ставшее отправной точкой для теории З. Фрейда [11]. Три внутренних психических уровня человека – «нэфэш» и т.д. – являются в то же время автономными, самостоятельными (так же, как у Фрейда «Сверх-Я», «Я» и «Оно»). Уровни, таким образом, являются не разными режимами единой психической активности, а системой внутренних квазиличностей, которые независимы друг от друга, но в то же время неравноценны. Следствием самосознания, так устроенного, является легализация и, в какой-то мере, реабилитации аморальности как неотъемлемой части внутреннего устройства личности, утверждение права на внутреннюю раздвоенность – лукавство и на зло как естественных «попутчиков» стремления к добру. Это своеобразный вариант реализации стремления к полноте *охвата* разнородных сторон личности человека.

Охватывание в той или иной форме приводит к отрицанию всего *неохваченного*, т.е. к нетерпимости и нигилизму. Нигилизм же, обращенный на человека, возникающий как коррелят переживаемой причастности какой-то абсолютизируемой силе, как бы служения ей, может реализовываться в своей крайней форме как расчеловечивание. Расчеловечивание – это особая форма мысленной операции *охватывания*, это как бы «заботливый» сброс в ничто, мысленное *поглощение* «ничем». Оно может иметь степени от презрительного пренебрежения к человеку с иными взглядами до отрицания как такового. По сути расчеловечивание – атрибут расизма [7]. Религиозный философ С.Н. Булгаков утверждал в 1942 г.: «национал-социализм <...> представляет собой не что иное, как пародию и вместе повторение или по крайней мере вариант на темы и <...> {религиозного} мессианизма» [2].

Действие прицеливания как основа стратегии организации социального пространства. В *прицеливании* субъект противоположен *охватыванию*: если в охватывании он как бы ассимилирует все, игнорируя рамки и границы, то прицеливанием, наоборот, граница, форма объекта, утверждается. Вообще исходный смысл *прицеливания* – подготовка воздействия и мысленное воздействие на объект. Но если прицеливание реализуется без фиксации реального объекта (т.е. без «объективации»), само по себе, то это превращается – в социальном пространстве – в

¹ В христианстве Бог бесконечен, а по словам Николая Кузанского, «бесконечность ни для чего не больше, ни для чего не меньше, ничему не равна» [5, с. 62], поскольку «бесконечное количество не количество, а бесконечность» [5, с. 63].

навязывание социальному объекту (т.е. субъекту) определенной формы, *представление* ее (*представление*, по Ф. Brentano, – это один из трех видов актов сознания; в нем реализуется воссоздание и распоряжение субъектом перед собой некоторого образа реальности – вместо самой реальности [1]). Форма эта – либо по форме самого субъекта *прицеливания* (тогда это проекция), либо по образцу какого-либо подобранного другого объекта (использование эталона). Навязываемая форма может быть ловушкой, которой пользуется субъект *прицеливания* для когнитивной и поведенческой «парализации» своего объекта. Поэтому навязывание формы социальному объекту (в отличие от объективной фиксации формы) зачастую является компонентом манипуляции, как бы дистанционным управлением, обманом, своего рода социальной магией (социальной инженерией). Поскольку все это – псевдодеятельность и реальность здесь не имеет значения, то *представление* становится парадигмой для построения всего социального пространства, в т.ч. себя. Поэтому субъект и себя замещает некой формой, и стремится ей соответствовать (реализовывать подходящие ролевые модели, когнитивные схемы). В таком социальном пространстве действует норма: то, как ты себя представляешь, какому образу ты соответствуешь, то ты и есть. Лжи здесь нет, потому что здесь все – форма, покрывающая содержание (т.е. здесь ложь – все).

В этом смысле когнитивный стиль, создаваемый *прицеливанием*, состоит в накладывании на объекты условных форм и имен, создании конвенциональной виртуальной реальности (в т.ч. в форме шулерской игры, взаимного обмана). В ней действуют не законы логики, а приемы воображения, реализуемые по конвенциональным алгоритмам и автоматизмам (ср.: в американском образовании популярна идея, что учить нужно не мышлению, а алгоритмам цепочек действий при решении задач).

Отметим, что *прицеливание* также может иметь две разновидности: помимо «представления» как подмены объекта неким его образом, также еще вариант оценивания. Они порождают в сознании: 1) «представление» – чувство соответствия-несоответствия и вовлечение себя и других в соответствие заданным формам; 2) оценивание – чувство полезности и вовлечение себя и других в то, чтобы быть полезным. Это два ракурса одного и того же, но в силу возможности акцента на первое или на второе возникают два подтипа. Эти два подтипа описаны нами, как реализующие отношения соответствия-несоответствия и отношение полезности-бесполезности [13].

Прицеливание, таким образом, может выполняться как воображаемое воздействие и как оценка. Соединение того и другого – симпатия. Поэтому чувство симпатии – закономерный элемент социального пространства, продуцируемого *прицеливанием*. А само такое социальное пространство нередко может вызываться к жизни задаванием вопроса: «Кто мне симпатичнее?».

Что именно имитируется *прицеливанием* в социальных отношениях? На наш взгляд, *прицеливание* является основой для имитаций в социальном пространстве функциональной направленности процесса деятельности и ценности чего-либо для использования как средства достижения цели («*прицеливающийся*» имитирует, что он знает, как делать, и чем делать для движения вперед).

В целом уместна параллель с такой типологией форм паразитарных социальных позиций как классификация эго-состояний по Э. Берну – так называемый «Драматический треугольник Карпмана»: «жертва» и «преследователь» – продукт операции *охватывания*, «спасатель» (и «предатель» как антипод «спасателя») – продукт операции *прицеливания*.

Пример типа, пользующегося *прицеливанием* как ключевой ментальной операцией, – «у.» (также предоставим читателю возможность конкретизировать аббревиатуру «у.» самостоятельно). Даже в простом смысле: «у.» изобрели виды спорта, в которых *прицеливание* играет ключевую роль: футбол, бокс, баскетбол, крокет и др.

Прицеливание включено у «у.» в способы построения отношений. «У.» очень любят и романтизируют шпионскую деятельность. Характерная позиция в решении деловых вопросов – точечные вмешательства, при имитации якобы либеральной позиции невмешательства, отстраненности. Один из ярких образов литературы фэнтези – «всевидящее око» – рожден «у.»-м воображением (фэнтэзийный эпос о кольцах всевластья).

«У.»-й национальный характер во многом определяется процессом решения «экзистенциальной» (для «у.») проблемы, в которой заложено своего рода социальное *прицеливание*: «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей?» Как следствие, образ благородной, но как бы неформальной элитарности, ореол референтной статусности и одновременно демократичности – атрибут «у.». Поэтому «у.» эксплуатирует образ благородного «Спасателя» в тех или иных вариациях. Но при этом порой получает удовольствие от своих, неожиданных для почитателей «у.» харизмы, переходов в позицию «Предателя»; вероятно, это дает своеобразное самоутверждение, «минуту торжества» от победы над доверчивыми «глупцами». Врагов «у.» как бы назначает, с долей произвола. Причиной же является подгонка и покрытие какого-либо субъекта заготовленным образом, т.е. собственно «представление». Так работает сознание «у.». Неслучайно русский зритель испытывает удивление, когда видит, как изображают русских в «у.»-х фильмах, оттого что на место реальных русских подставляется какой-нибудь карикатурный стереотип из числа имеющихся в виртуальном мире «у.».

И в целом представление – это метод создания виртуальной реальности, заменяющей объективную реальность. Чтобы это срабатывало, «у.»-е сознание выработало навыки высокого уровня в искусстве создания правдоподобий. Поэтому «у.» склонен выдавать себя за борца за правду, разоблачителя лжи. Однако, зафиксировав кого-либо моральным «разоблачением», «у.» нередко пользуется растерянностью объекта «разоблачения», чтобы что-то из его ценностей присвоить. (Так, богатые люди разных стран свозят к «у.»-м свои капиталы, веря в «у.»-е правосудие и порядочность, но эти капиталы, как правило, навсегда остаются у «у.».)

«У.» внешне всегда прагматичен, направлен на цель, адаптирован к правильно организованному процессу (в образовании, в экономике, в науке и т.д.). Но внутренне «у.» – хищник: сочетание *прицеливания* с *охватыванием* того, на что нацелился, создает когнитивную структуру, идеальную соответствующую воровству. Действительно, в «у.»-й классической литературе образ вора нередко бывает с вполне положительной коннотацией.

Общение с «у.» нередко создает субъективное впечатление, что «у.», как будто находясь в каком-то ментальном укрытии, целится взглядом во что-то рядом с тобой. Также в рассуждениях: «у.» говорит по форме логично, прямо, но, как правило, смысл сдвинут, идет как бы в обход сути происходящего, иначе говоря, придает ему карикатурность. Позиция «у.» обычно формально правильна, но при этом всегда возникает явное или неявное впечатление, что «у.» подменяет смысл и агрессивно навязывает свою волю.

«У.» умело имитирует целенаправленность процессов жизнедеятельности: увлекательность, прагматизм, и т.д. Особенно это проявляется в кинематографе: сюжеты и интриги «у.»-го кино имеют характер «бурного», насыщенного, целенаправленного процесса, но анализ показывает, что это лишь поверхностное впечатление. Драмы,

трагедии, комедии – их целенаправленность имитационна, имеет характер шоу, она возникает из «ничего», и после ее завершения ничего не остается.

Стиль мышления, изложения аргументации у «у.» прямолинеен как линия прицела [9, с. 239]. При этом «у.» склонны к оперированию не абстрактными понятиями, а эмпирическими образами [10], отсюда их склонность к представлению и подмене реальности системой образов, т.е. конвенциональной воображаемой (виртуальной) имитацией реальности.

В частности, одно из любимых занятий «у.» в наше время – игры со своей идентичностью.

Псевдодеятельностный характер двух типов организации социального пространства. Почему описанные две стратегии построения социальных отношений мы оцениваем как псевдодеятельность? Каковы основания для противопоставления психологических эффектов псевдодеятельности и подлинной, продуктивной деятельности? На наш взгляд, псевдодеятельность растрчивает или блокирует возможности развития субъекта, в отличие от деятельности продуктивной.

В подлинной деятельности субъект удерживает объект и изменяет его. Это значит, что исходное условие здесь – сопряжение субъекта и объекта. Поэтому продуктивная деятельность – та, которая производит сдвиг изменения и объекта, и самого субъекта, причем сопряженно. Об этом писал С.Л. Рубинштейн: изначально в деятельности человека сопряжены воздействия на мир с развитием субъектом самого себя, его самоактуализацией [8].

По сути, это означает, что подлинная деятельность – это саморазвитие того, частями чего являются субъект и объект: труд в его изначальной природе. Известный философ Э.В. Ильенков, размышляя над природой труда, писал: «Труд всегда, с самого начала, поскольку он действительно есть человеческий труд, а не внешне схожая с ним и исторически предшествующая ему трудоподобная деятельность животных, есть процесс саморазвития, самодвижения» [3, с. 189]. Естество труда таково, что способности и потребности, реализуемые и формируемые ими, «замыкаются как причина и следствие, меняются местами и создают то отношение постоянного внутреннего взаимодействия, все время расширяющего свои размеры, которое и является первым и основным признаком процесса саморазвития, самодвижения» [там же]. Это труд как потоковое состояние [12], как сфера социально полезных продуктов и одновременно самоактуализации субъекта [4].

Действительно, подлинная деятельность вписана в мировое эволюционирование, является частью его, соприродна ему, т.е. ей присуще саморазвитие. Как и продуктивная деятельность, развитие не отрицает *охватывание* и *прицеливание*, а напротив – их синтезирует. Так, в развитии органично соединяется: 1) процесс *охватывания* объектов действиями, изменяющими их, плюс *охваченность* самого субъекта изменениями и 2) вектор направленного, как бы *прицельного* движения субъекта к цели. Соединение того и другого выражено в спиралевидном движении: как бы круги *охватывания* множества положений, ситуаций, трансформирующих воздействий на объекты и линии *прицеливания* на движение вперед.

Важно, что развитие – это процесс проявления непроявленного (потенциального). Поэтому развитие не может быть только искусственным, так же как не может быть и процессом только естественным. Развитие – и то, и другое. Оно заряжено интенциональностью, стремлениями, но содержит в себе и отстраненность от стремлений, и их преодоление, – иначе субъект не смог бы развиваться, а лишь исполнял

свои стремления (желания). Это возможно благодаря присутствию в развитии *меры* развития – внутренней для процесса развития, но не зависящей от воли субъекта.

Охватывание, когда оно реализуется само по себе, продуцирует социальное пространство, в котором развитие субъектов замещается адаптацией среды под себя, гедонистическими ценностями, которые ведут к эксплуатации и истощению среды. Сама среда тоже состоит из субъектов и объектов, в каждом из которых есть потенциал развития. Но когда эти субъекты и объекты оказываются вовлечены в социальное пространство, сформированное как пространство *охваченности*, на их энергии развития паразитирует *охватывающий*. Энергия развития вместо продуцирования восходящих изменений канализируется в поддержание комфорта, разнообразных сильных эмоций и т.д. В этом псевдодеятельностный характер такой деятельности.

Прицеливание, когда оно реализуется само по себе, продуцирует социальное пространство, в котором все искусственно, надуманно, много поверхностных эмоций и фальшивых смыслов, но нет прогресса, поскольку актуализация глубины естества, потенциала возможностей, т.е. проявление непроявленного в человеке и объективной реальности пресекается. Создаются и навязываются искусственные новшества, которые выдаются за прогресс. (Показательна в этом смысле современная форма псевдопрогресса: выдавать возможность произвольно менять пол за прогресс человеческого общества.)

Псевдодеятельность – это либо движение по кругу, стагнация, либо движение в «дурную» бесконечность, бесконечность бессмысленных изменений.

Выводы. Таким образом два типа когнитивных операций – «*охватывание*» и «*прицеливание*», выделенные Ж. Пиаже, могут рассматриваться как основа выстраивания социальных пространств манипулятивного типа. Возможно построение теоретической модели, как могут выглядеть подобные два типа организации социальных отношений. Применение моделей к реальным этносоциальным группам показывает значительное их соответствие.

Социальные пространства манипулятивного типа в целом могут пониматься как реализующие псевдодеятельность. Псевдодеятельность является формой блокировки возможного развития, растратой потенциала развития как общества в целом, так индивида.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брентано Ф. Избранные работы / Ф. Брентано. – М. : Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1996. – 176 с.
2. Булгаков С.Н. Расизм и христианство / С.Н. Булгаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vehi.net/bulgakov/rasizm/rasizm.html> (дата обращения: 10.12.2024)
3. Ильенков Э.В. Логика Маркса: Собр. Соч. Т. 7. / Э.В. Ильенков. – М. : Каон+ РООИ «Реабилитация», 2023. – 544 с.
4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу / Пер. с англ. А.М. Татлыбаевой. Научн., ред., вступ. статья и коммент. Н.Н. Акулиной. – СПб.: Евразия, 1999. – 432 с.
5. Николай Кузанский. О видении бога / Николай Кузанский // Николай Кузанский. Сочинения в 2-х т. Т. 2. / Общ. ред. В.В. Соколова и З.А. Тажуризиной. – М.: Мысль, 1980. – С. 33–94.
6. Плоть и кость дзэн / Пер. с англ. В.И. Нелина. – Калининград: Российский Запад, 1992. – 192 с.
7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3379 / Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_3379 (дата обращения: 10.12.2024)
8. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности (к философским основам современной педагогики) / С.Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – 1986. № 4. – С. 101–108.
9. Триандис Г.К. Культура и социальное поведение / Г.К. Триандис / Пер. В.А. Соснин. – М. : ФОРУМ, 2007. – 384 с.

10. Флоренский П.А. Мысль и язык / П.А. Флоренский // Сочинения: в 4 т. Т. 3(1) / Составление игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой; ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев). – М.: Мысль, 2000. С. 104–118.

11. Цокуров А.А. Проблема взаимосвязи концепции личности З. Фрейда с представлениями о душе в иудаизме / А.А. Цокуров, М.И. Яновский // Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Донецк, 07 декабря 2023) / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Донецкий гос. ун-т, каф. психологии [и др.]; под общ. ред. А.В. Гордеевой, Э.А. Ангелиной. – Донецк: ДонГУ, 2023. – С. 152–157.

12. Чиксентмихайи, М. Поток. Психология оптимального переживания / М. Чиксентмихайи / Пер. с англ. [Е. Перовой; науч. ред. Д.А. Леонтьева]. – М.: Смысл: АНФ, 2011. – 460 с.

13. Яновский М.И. О психологических механизмах, создающих характер человека / М.И. Яновский, Н.А. Борисов, Ю.М. Кузнецов // Психология и Психотехника. – 2022. № 4. – С. 73–88. – DOI: 10.7256/2454-0722.2022.4.37859

14. Piaget J., Inhelder B. La représentation de l'espace chez l'enfant. – Paris: Presses universitaires de France, 1948. – 581 p.

REFERENCES

1. Brentano F. (1996). Izbrannye raboty [Selected works]. Moscow: Dom intellektual'noy knigi, Russkoye fenomenologicheskoye obshchestvo, 176 p. (In Russian)

2. Bulgakov S.N. (1943). Rasizm i khristianstvo [Racism and Christianity]. URL: <https://vehi.net/bulgakov/rasizm/rasizm.html> (date of application: 10.12.2024) (In Russian)

3. Ilyenkov E.V. (2023). Logika Marksa: Sobr. Soch. [Marx's logic: Collected Works]. Vol. 7. Moscow: Kaon+ ROOI «Reabilitaciya», 544 p. (In Russian)

4. Maslow A. (1999). Dal'nie predely chelovecheskoy psikhiki [The far limits of the human psyche]. Saint Petersburg: Evraziya, 432 p. (In Russian)

5. Nikolay Kuzanskiy (1980). O videnii boga [About God's vision]. In: Nikolay Kuzanskiy. Works in 2 vols. Vol. 2. V.V. Sokolov i Z.A. Tazhurizina (Eds.). Moscow: Mysl' (pp. 33–94). (In Russian)

6. Plot' i kost' dzen (1992) [The flesh and bone of Zen]. Translated from the English by V.I. Nelina. Kaliningrad: Rossiyskiy Zapad, 192 p. (In Russian)

7. Rezolyuciya General'noy Assamblei OON 3379 (1975). Wikipedia article [Electronic resource]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_3379 (date of appeal: 10.12.2024) (In Russian)

8. Rubinshteyn S.L. (1986). Printsip tvorcheskoy samodeyatelnosti (k filosofskim osnovam sovremennoy pedagogiki) [The principle of creative self-activity (on the philosophical foundations of modern pedagogy)]. Voprosy psikhologii. 4, pp. 101–108 (In Russian)

9. Triandis G.K. (2007). Kul'tura i social'noe povedenie [Culture and social behavior]. Translated by V.A. Sosnin. Moscow: FORUM, 384 p. (In Russian)

10. Florenskiy P.A. (2000). Mysl' i yazyk [Thought and language]. In: Works: in 4 vols. Vol. 3(1). Compl. Abbot Andronik (A.S. Trubachev), P.V. Florensky, M.S. Trubacheva; ed. Abbot Andronik (A.S. Trubachev). Moscow: Mysl' (pp. 104–118) (In Russian)

11. Tsokurov A.A. & Yanovsky M.I. (2023). Problema vzaimosvyazi kontseptsii lichnosti Z. Freyda s predstavleniyami o dushe v iudaizme [The problem of interrelation of the concept of personality S. Freud's ideas about the soul in Judaism]. Lichnostnyie i situatsionnyie determinanty povedeniya i deyatel'nosti cheloveka: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Donetsk, 07 dekabrya 2023). M-vo nauki i vyssh. obrazovaniya Ros. Federatsii, Donetskii gos. un-t, kaf. psikhologii [i dr.]; pod obshch. red. A.V. Gordeevoy, E.A. Angelinoy. Donetsk: DonGU. (pp. 152–157). (In Russian)

12. Csikszentmihalyi M. (2011). Potok. Psikhologiya optimal'nogo perezhivaniya [The psychology of optimal experience]. Trans. from English [E. Perova; scientific ed. by D.A. Leontiev]. Moscow: Smysl: ANF, 460 p. (In Russian)

13. Yanovsky M.I., Borisov N.A. & Kuznetsov Yu.M. (2022). O psikhologicheskikh mekhanizmah, sozdavushchih kharakter cheloveka [About the psychological mechanisms that create a person's character]. Psikhologiya i Psikhotehnika, 4, pp. 73–88, DOI: 10.7256/2454-0722.2022.4.37859 (In Russian)

14. Piaget J. & Inhelder B. (1948). La représentation de l'espace chez l'enfant. Paris: Presses universitaires de France, 581 p. (In French)

Поступила в редакцию 29.12.2024 г.

MODEL OF PSEUDO-ACTIVITY MANIPULATIVE STRATEGIES FOR BUILDING UP SOCIAL SPACE

M.I. Yanovsky

The article deals with a model, proposed for analyzing manipulative strategies for building up social space. These strategies are treated as forms of pseudo-activity that imitate productive activity, but being devoid of certain properties, they produce only relationships used to get psychological and sometimes material benefits. The author proceeds from the idea that productive activity should contain, as a condition, a combination of stabilizing and activating factors, object retention and impact on it. Pseudo-activity occurs when activity is reduced to one of them. J. Piaget believed that such two types of cognitive operations – embracing and aiming – underlie two types of space structuring by an immature egocentric consciousness: the "space of places" and the "space of projections". The idea is maintained that the two similar types of cognitive operations underlie the construction of manipulative-type social spaces. The author describes what such two types of social relations are like. The approach is illustrated by the analysis of two large social groups. The idea of the productive activity properties is grounded.

Keywords: pseudo-activity, space, social space, cognitive operations, manipulative relations.

Яновский Михаил Иванович.

Кандидат психологических наук, доцент.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Доцент кафедры общей психологии.

ORCID 0000-0002-9265-6917.

E-mail: m.i.yanovsky@mail.ru

Yanovsky Mikhail Ivanovich.

Candidate of Psychological Sciences, Associate
Professor.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.

Associate Professor at Department of General
Psychology.

ORCID 0000-0002-9265-6917.

E-mail: m.i.yanovsky@mail.ru